

A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E A TENSÃO SOBRE AS ÁREAS VERDES: CONFLITOS E PERSPECTIVAS EM ANÁLISE.

Daiane Evangelista de Oliveira¹

Resumo: Muito se discute acerca das contribuições das áreas verdes para a melhoria da qualidade de vida dos habitantes urbanos. No entanto, observa-se um crescente descaso por esses espaços, seja pelas demandas do mercado imobiliário seja pelos descasos institucionais, o que tem resultado em conflitos relacionados ao uso da terra. Nesse contexto, considerando a necessidade de se compreender o espaço para uma gestão mais eficaz e, conseqüentemente, garantir o bem-estar da população direta ou indiretamente vinculada a ele, o presente artigo teve como objetivo analisar a relação entre as áreas verdes e a produção do espaço urbano, refletindo em possibilidades em termos de planejamento territorial. Espera-se que este estudo contribua para reflexões críticas sobre a utilização mais equilibrada do solo urbano. Destaca-se, ainda, a relevância de políticas públicas mais efetivas e da participação da sociedade civil enquanto mecanismo de preservação e expansão desses espaços, como estratégia fundamental para a construção de cidades mais sustentáveis e saudáveis.

Palavras-chave: Áreas Verdes, Urbano, Planejamento

INTRODUÇÃO

O crescente processo de urbanização pelo qual as cidades vêm passando trouxe consigo os problemas de um crescimento sem um planejamento adequado. É nas cidades onde se percebe a maior e mais intensa atuação humana, e é também nelas que as questões socioambientais se tornam mais evidentes.

Muito vem se discutindo sobre o uso e a gestão desses espaços e sobre a necessidade de se conhecer a dinâmica interna que ocorre nos mesmos, proporcionando possibilidades de se realizar um gerenciamento eficaz que assegure o bem-estar da população que ali vive. Assim, uma visão integradora do conjunto de elementos que formam o espaço construído das cidades acaba por ocasionar um novo modo de se pensar a vida urbana.

Já há algum tempo, as cidades passaram a ser vistas a partir de uma perspectiva urbanística, na qual o espaço urbano deve ser cada vez mais naturalizado para garantir o bem-estar da população. E, como se sabe que é da essência humana a necessidade de espaços públicos, a importância de se aliar esses locais com a natureza vem sendo utilizada para salientar a perspectiva de qualidade de vida que a representação da natureza traz aos centros urbanos. Além do fato de que a “qualidade ambiental” pode ser vista como um dos fatores-chave na criação de uma imagem positiva da cidade (Tyrväinen, 2001).

No entanto, se por um lado constata-se a importância da presença de áreas verdes urbanas, por outro, há que se ressaltar que a cidade é um dado complexo e que, portanto, não pode ser vista meramente como um mecanismo físico ou natural, ou ainda como uma construção artificial. Esta é envolvida nos processos vitais das pessoas que a compõem, constituindo-se como um produto da natureza e, particularmente, da natureza humana (Robert Ezra Park, 1973).

Nas palavras de Carlos (2007):

¹ D. E. Oliveira (). Universidade Estadual de Londrina. Londrina, PR, Brasil. Email: daiane.evangelista.oliveira@gmail.com

a cidade, enquanto construção humana, é um produto histórico-social e nesta dimensão aparece como trabalho materializado, acumulado ao longo do processo histórico de uma série de gerações. Expressão e significação da vida humana, obra e produto, processo histórico cumulativo, a cidade contém e revela ações passadas, ao mesmo tempo em que o futuro, que se constrói nas tramas do presente – o que nos coloca diante da impossibilidade de pensar a cidade separada da sociedade e do momento histórico analisado (CARLOS, 2007, p.11).

Assim, a complexidade intrínseca às cidades precisa ser considerada, uma vez que há inúmeros agentes responsáveis pelo seu processo de produção. A cidade possui uma história, a qual pode ser estruturada a partir da própria história do homem, o que ressalta a importância de se atentar para as relações entre este e o espaço no decorrer do seu processo de construção.

O espaço urbano se modifica e expande de forma intensa e acelerada, de modo que o próprio tempo e espaço social são alterados. É no urbano que se reproduz mais-valia. E é neste espaço que as contradições ficam mais nítidas. Em alguns casos, o urbano apresenta problemas, mas, ao mesmo tempo, vai encontrando saídas, ou não.

Nesse contexto de complexidade, este artigo tem como objetivo relacionar as áreas verdes à produção do espaço citadino, considerando suas funções socioambientais e alguns dos conflitos urbanos que as envolvem, de modo a refletir aspectos do planejamento urbano que contemple, simultaneamente, as necessidades humanas e a preservação ambiental.

Os estudos sobre as contribuições das áreas verdes para o espaço urbano não são recentes nem escassos. Desde os jardins da Ágora grega e do Fórum Romano até os projetos paisagísticos do Renascimento, nota-se que tais espaços sempre foram objeto importante dentre as discussões sociais e culturais que colocam a qualidade de vida nas cidades como elemento central. Essas experiências históricas demonstram que a inserção da natureza no ambiente urbano é uma prática antiga, associada ao bem-estar e à vivência coletiva.

Contudo, embora haja atualmente uma vasta produção acadêmica sobre a importância das áreas verdes urbanas para a qualidade de vida, muitos desses estudos apresentam uma abordagem predominantemente quantitativa, centrada em métricas e índices. Ainda são poucos os trabalhos que analisam de forma integrada as relações entre o verde urbano e os processos de produção e transformação do espaço citadino, deixando lacunas importantes na compreensão crítica dessas dinâmicas.

Dessa forma, torna-se fundamental ampliar o olhar sobre o papel das áreas verdes urbanas, compreendendo-as não apenas como elementos estéticos ou ambientais, mas como componentes estruturantes do espaço urbano, intimamente ligados às dinâmicas socioespaciais e à produção da cidade.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de natureza teórica, de caráter exploratório, que busca contribuir para a compreensão das interações entre áreas verdes urbanas e a produção do espaço, com foco nos conflitos socioambientais e nas implicações para o planejamento territorial. A investigação parte de uma revisão bibliográfica não sistemática, orientada pela relevância conceitual das obras consultadas para os objetivos do estudo.

Foram selecionadas referências que priorizassem autores clássicos e contemporâneos e subsidiassem uma análise crítica e interdisciplinar. Os textos foram

obtidos majoritariamente por meio de buscas nas bases de dados Scielo, Google Acadêmico, Periódicos CAPES e bibliotecas universitárias digitais e a seleção dos textos considerou a pertinência temática e a contribuição teórica ao debate proposto, não se restringindo a um protocolo sistemático de inclusão e exclusão de publicações. Essa abordagem permitiu tecer reflexões iniciais acerca da complexidade urbana e contribuir para o diálogo com outros pesquisadores e interessados no tema.

ÁREAS VERDES E ÁREAS VERDES URBANAS

Em primeiro lugar, deve-se definir o que se compreende como áreas verdes, uma vez que é um termo empregado em inúmeras situações e que, em muitos casos, por não existir uma padronização do seu uso no meio acadêmico, acaba por se tornar um problema conceitual. Verifica-se que os conceitos de áreas verdes, espaços livres, cobertura vegetal, entre outros, são empregados indistintamente como sinônimos, como se desempenhassem uma mesma função (Cavalheiro e Delpicchia, 1992), mas, em termos técnicos, nomeiam coisas distintas.

Além disso, em diferentes contextos, como os de pesquisadores, instituições e órgãos públicos, são usadas distintas concepções do que seriam as áreas verdes. A maior parte dos autores que trabalham com a temática das áreas verdes considera que os elementos entendidos como de maior relevância em sua definição são a vegetação e a recreação. E é pautada nesta perspectiva que se encontra a concepção de áreas verdes adotada neste artigo.

Também aquelas áreas, públicas ou privadas, que apresentam cobertura vegetal e que estão a princípio livres de construções, são consideradas áreas verdes, mesmo não tendo fins recreativos. Tanto os fragmentos florestais de maior porte quanto os pequenos estão incluídos nesta nomenclatura, visto que apenas a presença de vegetação do tipo arbóreo, por si só, já desempenha funções sócio-ecológicas, como conforto térmico, sombreamento, conforto lumínico, conforto acústico, redução de gases tóxicos na atmosfera (Lacher, 2000), dentre outras.

Em espaços urbanos, é consensual o reconhecimento da importância dos espaços verdes na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e na criação de uma imagem atrativa para as cidades, dado que estas contribuem de forma eficaz para a melhoria da qualidade de vida e no aumento das potencialidades turísticas. Além disso, sua presença influencia diretamente na valorização imobiliária e na atratividade de investimentos voltados ao desenvolvimento sustentável.

Dentre suas inúmeras contribuições, podemos destacar como suas funções essenciais, segundo Mello Filho (1985):

- Função química: absorção do gás carbônico e liberação de oxigênio, melhorando a qualidade do ar urbano;
- Função física: se estas são árvores, suas copas oferecem sombra, proteção térmica e atuam como barreira de ruídos, absorvendo-os;
- Função paisagística: quebra da monotonia da paisagem pelos diferentes aspectos e texturas decorrentes de suas mudanças estacionais;
- Função ecológica: oferecem abrigo e alimento aos animais, protegem e melhoram os recursos naturais (solo, água, flora e fauna) e, especificamente para árvores dispostas nos sistemas viários, têm a função de atuar como corredores que interligam as demais modalidades de áreas verdes (Milano, 1987);
- Função psicológica: a arborização é fator determinante da salubridade mental, por ter influência direta sobre o bem-estar do ser humano, além de proporcionar lazer e diversão.

Para além destas informações gerais citadas sobre as funções desempenhadas pelas áreas verdes urbanas, diversos estudos já comprovaram os benefícios que a presença da vegetação traz para o psicológico dos indivíduos, prevenindo ou tratando problemas de ordem psíquica, uma vez que a questão da qualidade socioambiental é uma das principais causas das enfermidades da sociedade urbana. Diante dessa relevância, surgem ferramentas de análise que buscam mensurar a presença e a distribuição desses espaços nas cidades, como é o caso dos índices de áreas verdes, fundamentais para o planejamento urbano e para a avaliação da qualidade ambiental.

É possível quantificar o padrão de qualidade de vida dos cidadãos por meio do cálculo do Índice de Áreas Verdes (IAV), que consiste no somatório da superfície ocupada pelas áreas verdes, expresso em metros quadrados, dividido pelo número de habitantes de uma determinada região. Esse índice permite não apenas a comparação entre diferentes contextos urbanos, mas também subsidia políticas públicas voltadas à distribuição mais equitativa desses espaços, de modo que regiões com menor quantitativo de vegetação podem ser identificados e serem palco para ações por parte dos gestores municipais.

O fato é que, mesmo sendo consideradas tão importantes para as cidades, por proporcionarem melhorias em um ambiente excessivamente impactado e por beneficiarem seus habitantes em inúmeros aspectos (Braga e Pires, 2000), nem sempre as áreas verdes foram vistas dessa forma e, por inúmeros motivos, não estão presentes de maneira espacialmente homogênea nas cidades.

Durante muito tempo, tais espaços foram relegados a segundo plano nas cidades, em função do crescimento e desenvolvimento destas, uma vez que a vegetação era associada ao perigo e à falta de civilização (Henke-Oliveira, 1996). No entanto, com o passar do tempo e devido aos diversos conflitos que passaram a ser identificados nas cidades, surgiu a necessidade de um retorno a este ambiente dito natural, a fim de se sanar determinados problemas que o urbano apresentava, garantindo uma qualidade de vida aos cidadãos.

De acordo com Godoy et al. (2009), o surgimento dos parques urbanos acompanhou o desenvolvimento político, social, cultural, econômico e industrial das cidades e, a partir da década de 1970, foi acrescido o componente ambiental, em função do crescimento da consciência ecológica, gerada a partir dos novos paradigmas surgidos com a abordagem do desenvolvimento sustentável. Sua origem está relacionada, em grande parte, ao lazer, tanto ativo quanto passivo, como um contraponto à cidade industrial.

Porém, mesmo sendo vistas como algo positivo nas cidades, atualmente essas áreas se mostram ameaçadas devido às inúmeras necessidades que o setor imobiliário possui, ocasionando conflitos entre este e o urbano. Assim, o que se nota, principalmente nas grandes cidades, é que se tornam cada vez mais comuns as alterações progressivas na vegetação, que vem sendo substituída por uma paisagem urbanizada, provocando alterações no ambiente natural e/ou construído.

Outra questão é que, muito atrelada aos fins econômicos, a cidade vem comercializando seu verde urbano devido aos conflitos de uso da terra, transformando essas áreas em artigos imobiliários. As áreas verdes vêm sendo reduzidas, o que, em um primeiro momento, contribui para a movimentação financeira em termos imobiliários e econômicos, mas, em um segundo momento, acaba por ocasionar a desvalorização do terreno, em decorrência dos problemas gerados por sua retirada, bem como o agravamento de questões socioambientais, demonstrando a contradições por detrás de sua presença ou ausência.

Diante desse cenário, torna-se evidente que as áreas verdes não podem ser tratadas como elementos secundários na estrutura urbana, mas sim como componentes essenciais à sustentabilidade ambiental, à qualidade de vida e ao equilíbrio funcional das cidades. É fundamental, portanto, que o planejamento urbano considere essas áreas como parte estratégica do território, integrando-as às políticas públicas de uso do solo e preservação ambiental.

O ESPAÇO URBANO E SUAS CONTRADIÇÕES

Diversas atividades e ações humanas, relacionadas, sobretudo, às sociedades modernas, vêm contribuindo para a diminuição das áreas verdes urbanas. Dentre essas atividades, destacamos a urbanização desenfreada, fenômeno intensificado com a Revolução Industrial, nos países desenvolvidos, e de maneira avassaladora nos países subdesenvolvidos, de industrialização mais tardia.

Em termos de Brasil, podemos dizer que foi a partir da segunda metade do século XX que o país acelerou o seu processo de transição para uma sociedade urbana. O que se constata é que as moradias se deram de forma desordenada e sem um planejamento efetivo, tanto em escala horizontal quanto vertical. Destaca-se que, atualmente, conforme dados do IBGE, mais de 85% da população brasileira vive em áreas urbanas (IBGE, 2010).

O urbano é composto de um complexo mosaico de edificações e equipamentos fundamentais para a manutenção de sua organização. Porém, parte motivada pelas contradições do capitalismo e da própria modernização das cidades, há um processo de segregação socioespacial. Esses espaços coabitam com outros inúmeros tipos de usos, como os de comércio, os de lazer, ruas, dentre outros, e vão se conectando, formando um grande complexo que é a cidade. A falta de um planejamento eficaz em uma de suas esferas acaba por ocasionar alterações em todo o sistema.

E é neste contexto que entram as questões ligadas à especulação imobiliária, uma vez que esta é um elemento que vem crescendo em larga escala nos últimos anos, dada, dentre outros motivos, as novas facilidades de crédito, e que possui conflitos em relação ao verde urbano. A cidade precisa crescer, se movimentar, e, sob a ótica econômica, as áreas verdes seriam ótimos locais de expansão imobiliária, uma vez que representam uma cobertura dada à terra de fácil remoção.

Desse modo, como no urbano o que se negocia é sempre o solo — ou seja, a posição que o solo ocupa no espaço — e por que determinados espaços possuem um dado valor que os coloca como mais valiosos, se comparados a outros, os conflitos entre as áreas verdes existentes nesses locais e o setor imobiliário serão constantes. Ou em outras palavras, “a cidade e a realidade urbana seriam, nesta hipótese, o lugar por excelência e o conjunto dos lugares onde se realizam os ciclos da reprodução, mais amplos, mais complexos, que os da produção que eles envolvem” (Lefebvre, 1999, p. 171).

O espaço urbano vai se configurando conforme vão se dando as necessidades dos agentes sociais. Estes apresentam interesses diversos. Questões econômicas se entrecruzam com sociais e promotores imobiliários, grupos sociais excluídos e Estado ficam em constante movimento de ataque. As cidades vão se configurando nesse jogo de interesses. E o dilema de se unir questões econômicas, ambientais e sociais expõe as inúmeras lacunas do urbanismo como uma solução para os problemas urbanos. Neste sentido, Choay (1965) destaca que

a cidade não é apenas um objeto ou um instrumento, o meio de realizar certas funções vitais; é também um quadro de relações interconscienciais, o lugar de uma atividade que consome sistemas de signos complexos quanto os

evocados acima. O urbanismo desconheceu essa realidade, desconhecendo assim até a natureza da cidade (Choay, 1965, p.52).

Outra questão que deve ser ressaltada é a ligada ao *marketing*, que é utilizado pelos agentes imobiliários urbanos buscando convencer os consumidores de que há novas necessidades em relação ao urbano (Botelho, 2012). A crescente união do capital financeiro ao imobiliário, por sua vez, contribui para aumentar o poder dos empreendedores sobre o urbano (Botelho, 2012, p. 309) de tal modo que estes deterão o poder de ditar determinados modismos que poderão determinar, ou não, se haverá a conservação das áreas verdes.

Dessa forma, compreender os interesses e estratégias envolvidos na dinâmica urbana torna-se essencial para a construção de políticas públicas que conciliem desenvolvimento, justiça social e preservação ambiental. O reconhecimento das áreas verdes como parte fundamental da cidade exige um enfrentamento direto dos conflitos entre o capital e a função socioambiental do solo urbano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da complexidade das dinâmicas urbanas contemporâneas, refletir sobre as áreas verdes requer a compreensão das múltiplas forças que incidem sobre o espaço urbano. A relação entre preservação ambiental, produção do espaço e expansão imobiliária evidencia que os conflitos urbanos não são apenas técnicos, mas profundamente estruturais e sociais. Nesse cenário, os espaços verdes, ao mesmo tempo que são fundamentais à qualidade de vida, tornam-se alvo de disputa entre interesses ambientais, sociais e econômicos.

As áreas verdes urbanas e a especulação imobiliária estão em constantes conflitos, uma vez que abrangem esferas distintas, rodeadas por interesses econômicos e socioambientais. A utilização de inúmeros termos como sinônimos de áreas verdes ocasiona certas limitações a uma reflexão mais profunda sobre esta problemática. É nítida a necessidade de se repensar os espaços verdes urbanos. No entanto, no atual processo econômico-social vigente, não se torna mais possível pensar o urbano de forma fragmentada, tornando-se necessário repensar os modelos de planejamento vigentes.

Nesse sentido, é essencial que o planejamento urbano se aproprie de instrumentos de análise e gestão que considerem a função socioambiental do solo, como os índices de áreas verdes (IAV), os quais contribuem para mensurar e qualificar a distribuição desses espaços. Além disso, a articulação entre políticas públicas, regulação do uso do solo e participação social deve ser fortalecida para garantir uma urbanização mais justa, inclusiva e ambientalmente equilibrada.

Portanto, a superação das tensões entre áreas verdes e mercado imobiliário depende da capacidade do poder público e da sociedade civil de incorporarem uma visão integrada do espaço urbano, em que o desenvolvimento não ocorra à custa da degradação ambiental. Apenas por meio dessa abordagem será possível consolidar modelos urbanos sustentáveis, capazes de responder às complexas demandas da vida nas cidades.

Este trabalho representa uma etapa inicial de uma reflexão mais ampla sobre a produção do espaço urbano e os conflitos socioambientais que envolvem as áreas verdes e a expansão imobiliária. Embora o foco tenha recaído sobre a importância dos espaços verdes e suas implicações no planejamento urbano, reconhece-se que há ainda muitos aspectos a serem aprofundados. Esta investigação se insere em um esforço contínuo de análise das transformações urbanas, com vistas a subsidiar

estudos mais complexos relacionados ao clima urbano, à regularização fundiária urbana e à justiça socioespacial, consolidando uma base crítica para o enfrentamento das desigualdades socioambientais nas cidades contemporâneas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOTELHO, A.; Capital volátil, cidade dispersa, espaço segregado: algumas notas sobre a dinâmica do urbano contemporâneo. **Cad. Metropolitano**. São Paulo. v.14. n 28. 2012. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/view/14794/10789>. Acesso em: Jul/2025.

CARLOS, A. F. C.; **O espaço urbano: novos escritos sobre a cidade**. Edição Eletrônica. LABUR. São Paulo. 2007.

CAVALHEIRO, F.; DEL PICCHIA, P. C. D.; Áreas Verdes: Conceitos, Objetivos e Diretrizes para o Planejamento. *In: I Congresso Brasileiro sobre Arborização Urbana e IV Encontro Nacional sobre Arborização Urbana*. Vitória. Anais...Vitória, ES. p. 29-38. 1992.

CHOAY, F.; **O urbanismo, utopias e realidades, uma antologia**. Editora perspectiva. São Paulo. 1979.

GODOY, L. B.; BAPTISTA, G. M. M.; TATI, A.; Relação entre vegetação e temperatura de superfície nos parques urbanos do Distrito Federal, por meio de dados ASTER. *In: XIV Simpósio Brasileiro De Sensoriamento Remoto, Natal, Brasil, 25-30, INPE, p. 699-705. 2009.*

HENKE – OLIVEIRA, C.; Planejamento ambiental na Cidade de São Carlos (SP) com ênfase nas áreas públicas e áreas verdes: diagnósticos e propostas. Dissertação (Mestrado). UFSCar. São Carlos, SP, 1996.

LARCHER, W.; **Ecofisiologia Vegetal**. RIMA: São Carlos, SP, 2000.

MELLO FILHO, L. E.; Arborização urbana. *In.: Encontro Nacional sobre arborização Urbana*, 1985. Porto Alegre. Anais. Porto Alegre. 1985.

MILANO, M. S.; Planejamento e replanejamento de arborização de ruas. *In: Encontro Nacional Sobre Arborização Urbana*. Maringá. v.2, 1987.

PARK, R. E.; **A cidade: sugestão para a investigação do comportamento humano no meio urbano**. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 1973.

TYRVÄINEN, L.; Economic valuation of urban forest benefits in Finland. **Journal of Environment Management**, v.62. p. 75-82. 2001. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/11940110_Economic_valuation_of_urban_forest_benefits_in_Finland_Journal_of_Environmental_Management. Acesso em: Jul/2025.

LEFEBVRE, H.; **A cidade do capital**. Lamparina: Rio de Janeiro, 1999.